

**DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIK ASOSIDA JAMOAT XAVFSIZLIGINI
TA'MINLASHNING ASOSLARINI TAKOMILLASHTIRISHNING
AYRIM MASALALARI**

*Saidov Sharofiddin Abdug'aniyevich,
O'zbekiston Respublikasi Jamoat xavfsizligi universiteti
mustaqil izlanuvchisi.*

Maqolada jamoat xavfsizligini ta'minlashda davlat-xususiy sheriklik (DXSh) modeli orqali davlat va xususiy sektor o'rtasidagi hamkorlikni samarali yo'lga qo'yish uchun huquqiy asoslarni mustahkamlash bo'yicha taklif va tavsiyalar ishlab chiqilgan. Ushbu takliflar DXSh loyihalarini amalga oshirishda qonunchilikni takomillashtirish, nazorat va monitoring mexanizmlarini kuchaytirish, shaffoflikni ta'minlash hamda moliyalashtirish manbalarini diversifikatsiya qilish kabi masalalarni qamrab oladi.

Kalit so'zlar: jamoat xavfsizligi, davlat-xususiy sheriklik, huquqbuzarlik, jamoat xavfsizligini ta'minlash, xavfsizlik va boshqalar.

Dunyo bo'ylab kuchayib borayotgan xavf-xatar va tahdidlar jamoat xavfsizligini ta'minlash tizimini takomillashtirish va zamonaviy texnologiyalarni joriy etishni talab etmoqda. Davlat-xususiy sheriklik asosida xavfsizlikni ta'minlash jarayonida davlat va xususiy sektor o'rtasidagi hamkorlikni rivojlantirish muhim ahamiyatga ega. Mamlakatimizda jamoat xavfsizligini ta'minlash sohasida qonunchilikni mustahkamlash va jinoyatchilikka qarshi kurashishda fuqarolar va jamoat tuzilmalari bilan hamkorlik qilish bo'yicha islohotlar amalga oshirilmoqda. "O'zbekiston Respublikasi jamoat xavfsizligi konsepsiyasi"da bu boradagi ustuvor vazifalar belgilangan bo'lib, jamoat xavfsizligini ta'minlashda davlat-xususiy

sheriklikning huquqiy asoslarini takomillashtirish va hamkorlik mexanizmlarini rivojlantirish zarurligi ta'kidlanmoqda.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 29-noyabrda "O'zbekiston Respublikasi jamoat xavfsizligi konsepsiyasini tasdiqlash va uni amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi farmoni¹ qabul qilinishi jamoat xavfsizligini ta'minlashga qaratilgan tizimli chora-tadbirlarning mantiqiy davomi bo'ldi.

Dunyoda kundan-kunga kuchayib borayotgan turli xavf-xatar va ziddiyatlar, pandemiya, tabiiy va texnogen ofatlar jamiyat xavfsizligini ta'minlash tizimini takomillashtirish va zamonaviy texnologiyalarni joriy etishni talab qilmoqda. Bugungi kunda davlat-xususiy sheriklik modeli jamoat xavfsizligi sohasida samarali qo'llanilmoqda, bu esa davlat va xususiy sektorning resurslari va kuchlarini birlashtirib, xavfsizlikni ta'minlashni yanada samarali qilishga imkon beradi.

Mamlakatimizda jamoat xavfsizligini ta'minlash sohasida qator chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Xususan, jinoyatchilikning oldini olish, jamoat tartibini saqlash va huquqbuzarliklar profilaktikasini amalga oshirish bo'yicha yangi mexanizmlar joriy etilmoqda. "Xavfsiz shahar", "Xavfsiz turizm", "Obod va xavfsiz mahalla" kabi loyihalar orqali zamonaviy texnologiyalar asosida jamoat xavfsizligini ta'minlash tizimlari yaratilmoqda. Ushbu loyihalar doirasida axborot-kommunikatsiya texnologiyalariga asoslangan markazlashgan boshqaruv tizimlari shakllantirilmoqda, bu esa jamoat xavfsizligi sohasida samaradorlikni oshirishga xizmat qiladi.

Milliy gvardiya organlarining transport xavfsizligi, turizm xavfsizligi, ommaviy tadbirlar, favqulodda vaziyatlar sharoitida jamoat tartibi va xavfsizligini ta'minlash bo'yicha olib borayotgan faoliyatlari jamoat

¹ O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 29-noyabrda PF-27-son "O'zbekiston Respublikasi jamoat xavfsizligi konsepsiyasini tasdiqlash va uni amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi farmoni // Lex.uz. (Murojaat sanasi: 11.06.2024).

xavfsizligini ta'minlashdagi strategik yo'nalishlardan biri hisoblanadi. Bu borada ilmiy tadqiqotlar o'tkazish, malakali mutaxassislarni tayyorlash va kadrlar malakasini oshirish ishlari ham takomillashtirilmoqda.

Bundan tashqari, davlat-xususiy sheriklik asosida jamoat xavfsizligini ta'minlash sohalarini o'rganish va tahlil qilish, uning huquqiy asoslarini rivojlantirish muhim ahamiyatga ega. Xususan, jamoat xavfsizligini ta'minlash bo'yicha ilmiy adabiyotlarda davlat-xususiy sheriklikning turli aspektlari keng o'rganilgan. Olimlar tomonidan davlat-xususiy sheriklik turli tarmoqlar, jumladan, iqtisodiyotning strategik sohalarida qo'llanilishi bo'yicha tadqiqotlar olib borilgan.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 7 dekabrda PQ-4913-son qarori va 2021 yil 29 noyabrda PF-27-son farmoni kabi hujjatlar jamoat xavfsizligini davlat-xususiy sheriklik asosida ta'minlashning huquqiy asoslarini mustahkamlashga qaratilgan. Ushbu qarorlar davlat va xususiy sektorning birgalikda jamoat xavfsizligini ta'minlash bo'yicha hamkorlik qilishiga yo'l ochmoqda.

Umuman olganda, mamlakatimizda jamoat xavfsizligini davlat-xususiy sheriklik asosida ta'minlash tizimini takomillashtirish, sohani zamonaviy texnologiyalar bilan jihozlash va sifatli xizmat ko'rsatish maqsadida davlat va xususiy sektor o'rtasidagi hamkorlikni kuchaytirish zarur. Bu esa milliy qonunchilikni takomillashtirish, yangi normativ-huquqiy hujjatlarni qabul qilish va innovatsion tajribalarni joriy etishni talab qiladi.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining «Yo'l harakati xavfsizligini ta'minlash sohasiga xususiy sektorni jalb etishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida» 2021 yil 21 aprelda 232-son Qarori asosida Yo'l harakati xavfsizligini ta'minlash sohasida 2021 yil martdan boshlab mamlakatimizda tadbirkorlik subyektlariga avtomobil yo'llarida yo'l harakati qoidalarini buzilganligini maxsus avtomatlashtirilgan foto va video qayd etish dasturiy-texnik vositalarini o'rnatish huquqi berildi. Mazkur qarorning 4-

bandiga ko'ra, tadbirkorlik subyektlariga tegishli maxsus avtomatlashtirilgan foto va video qayd etish dasturiy-texnik vositalari orqali qayd etilgan yo'l harakati qoidabuzarliklaridan undirilgan jarima summasi ishga tushirilgan kundan boshlab 1 yil davomida 50 foizi, ishga tushirilganidan 1 yil o'tgandan so'ng 25 foizi – tadbirkorlik subyekti hisobiga yo'naltirilishi belgilab berildi. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining «Mahallalarda jamoat tartibini saqlash bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida» 2021 yil 20 sentabrdagi 588-son Qarori asosida fuqarolar yig'inlarida tinchlik, osoyishtalik, xavfsizlikni ta'minlash, jamoat tartibini saqlash, fuqarolarning mulkiga bo'lgan tajovuzlarning oldini olish maqsadida barpo etilgan ayrim «Jamoatchilik nazorati maskanlari»ni eksperiment tariqasida videokameralar o'rnatish sharti bilan, tadbirkorlik subyektlariga ijaraga berib, ular negizida «Elektron kuzatuv maskanlari» faoliyatini tashkil etish tartibi belgilandi. Mazkur qarorning 3-bandiga ko'ra, tadbirkorlik subyektlariga beriladigan maskanlar va ularning binolari atrofidagi yer uchastkalarining 6 kvadrat metr maydonigacha «Elektron kuzatuv maskanlari»ni joylashtirish uchun, qolgan qismi tadbirkorlik faoliyatini yuritish uchun besh yil muddatga ijara to'lovining «nol» stavkasi asosida ijaraga berilishi nazarda tutilgan.

Tadqiqotlarimiz shuni ko'rsatadiki, tashkilotlar jamoat xavfsizligini ta'minlash uchun o'z resurslarini birlashtirishga ikki tomonlama manfaatdordir. Bundan nafaqat xususiy sektor, balki davlat ham manfaatdor.

Ye.V.Yegorov, I.S.Minina davlat-xususiy sheriklikni rivojlantirishdagi asosiy muammolardan biri «Xususiy hamkorlar asosiy xavf-xatarlar uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga olganligi sababli loyihani amalga oshirishga ishtiyoqi yo'q»² deb hisoblaydilar. Albatta, ushbu fikrga qo'shilgan holda,

² E.V.Егоров, И.С.Минина. Правовое регулирование государственночастного партнерства в России и за рубежом.<https://cyberleninka.ru/article/n/pravovoe-regulirovanie-gosudarstvennochastnogo-partnerstva-v-rossii-i-za-rubezhom/viewer>

ta'kidlash mumkinki, mazkur sohani jadal rivojlantirish va xususiy investorlarni keng jalb qilishda qonunchilikka davlat-xususiy sheriklikning manfaatlarini himoya qilish bo'yicha qo'llab-quvvatlashning samarali tizimlarini kiritish ham o'zining ijobiy natijasini beradi.

E'tirof etish kerakki, jamoat xavfsizligi masalasi davlatning siyosiy strategik vazifasi hisoblanadi. Jamoat xavfsizligini ta'minlash yaxlit tizim sanalib, u davlat tomonidan jamiyatni tahdidlardan himoya qilish uchun belgilanadigan, doimiy ravishda takomillashtirib boriladigan siyosiy, ijtimoiy-iqtisodiy, huquqiy va boshqa kompleks tashkiliy chora-tadbirlarni qamrab oladi.

Fikrimizcha, davlat-xususiy sheriklik asosida jamoat xavfsizligini ta'minlashning soha va usullarini tahlil etish, mazkur sohasidagi davlat siyosatining asosiy yo'nalishlaridan kelib chiqadi.

O'zbekiston Respublikasining "Davlat-xususiy sheriklik to'g'risida"gi qonunida davlat-xususiy sheriklik sohasidagi davlat siyosatining asosiy yo'nalishlari keltirib o'tilgan bo'lib, ular quyidagilardan iborat:

- iqtisodiy o'sishni rag'batlantirish va O'zbekiston Respublikasining barqaror rivojlanishini ta'minlash;
- davlat-xususiy sheriklik sohasidagi davlat dasturlarini ishlab chiqish, tasdiqlash va amalga oshirish;
- mavjud ijtimoiy infratuzilmani shakllantirishga, tiklashga, undan foydalanishga, uni saqlashga ko'maklashish;
- ijtimoiy infratuzilmadan foydalanish va unga xizmat ko'rsatish sifatini oshirish;
- davlat xizmatlari sifatini yaxshilash va ulardan erkin foydalanishni kengaytirish;
- xususiy sektorning moliyaviy mablag'larini, shu jumladan xorijiy investitsiyalarni jalb etishni ta'minlaydigan shart-sharoitlar yaratish;

➤ davlat-xususiy sheriklikning institutsional-huquqiy asoslarini rivojlantirish va takomillashtirish uchun ilmiy tadqiqotlarni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash, zamonaviy uslublar va texnologiyalarni joriy etish³.

Bugungi kunda davlat xususiy sheriklik asosida mamlakatimizda sog'liqni saqlash, oliy, o'rta-maxsus, o'rta va maktabgacha ta'lim, yo'l harakatini tashkil etish va boshqa bir qator sohalarda amalga oshirib kelinmoqda.

Ushbu davlat-xususiy sheriklik sohasidagi davlat siyosatining asosiy yo'nalishlaridan kelib chiqib, davlat-xususiy sheriklik asosida jamoat xavfsizligini ta'minlashning qaysi sohalarida amalga oshirish mumkin?

Huquq-tartibotni yanada mustahkamlash va jinoyatchilikning yangi ko'rinishlariga qarshi kurashish zarurati mamlakatimizda jamoat xavfsizligini ta'minlash bo'yicha ustuvor yo'nalishlarni belgilab olishni talab etadi.

Shuni alohida ta'kidlash joizki, jamoat xavfsizligini ta'minlashning quyidagi yo'lishlarini davlat-xususiy sheriklik asosida amalga oshirish samarali bo'lishi mumkin:

➤ transport va turizm obyektlarida xavfsizlikni ta'minlash tizimini yanada takomillashtirish;

➤ yo'l harakatini tashkil etishda vakolatli davlat organlari va jamoat tuzilmalarining faoliyatini va o'zaro hamkorligini tashkil etish;

➤ davlat-xususiy sheriklik asosida yo'l harakati xavfsizligini ta'minlash tizimini va yo'l infratuzilmasini takomillashtirish;

➤ tranzit va davlat ichki transport oqimi uchun maqbul shart-sharoitlar yaratish, transport vositalarining xavfsiz harakatlanishi uchun qulay shart-

³ O'zbekiston Respublikasining 2019-yil 10-maydagi O'RQ-537-son "Davlat-xususiy sheriklik to'g'risida"gi qonuni // Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 11.05.2019-y., 03/19/537/3113-son; 23.01.2021-y., 03/21/669/0060-son; Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 21.04.2021-y., 03/21/683/0375-son; 07.06.2022-y., 03/22/775/0477-son; 03.07.2023-y., 03/23/850/0439-son; 29.11.2023-y., 03/23/880/0905-son; 22.02.2024-y., 03/24/911/0142-son. (Murojaat sanasi: 11.06.2024).

sharoitlar yaratilishini nazarda tutgan holda, respublika va mahalliy ahamiyatga ega bo'lgan yo'llar tizimini rivojlantirish;

➤ transport va piyodalarning harakatni to'xtatishi va boshlashi to'g'risida ogohlantirishning zamonaviy signal beruvchi tizimlarini joriy etish, piyodalar uchun yangi turdagi o'tish joylarini tashkil etish, yo'l infratuzilmasini kompleks takomillashtirish;

➤ jamoat va maxsus transport uchun alohida harakatlanish yo'l polosasi va zamonaviy velosiped yo'lkalari tashkil etish;

➤ aholiga ehtimoliy yoki sodir bo'lgan favqulodda vaziyatlar hamda yong'inlar to'g'risida xabar berish va ma'lumot yetkazish tizimini yanada takomillashtirish;

➤ tungi vaqtlarda aholi yashash punktlarining yoritilishi va video kuzatuv qamrovini kengaytirish kabilar.

Davlat-xususiy sheriklik asosida jamoat xavfsizligini ta'minlashning bir qancha sohalari mavjud. Bu sohalar davlat va xususiy sektor o'rtasida samarali hamkorlikni tashkil etish, resurslarni optimal tarzda foydalanish va xavfsizlikni yaxshilashda muhim rol o'ynaydi. Bizningcha, davlat-xususiy sheriklik asosida jamoat xavfsizligini ta'minlashning asosiy sohalari sifatida quyidagilarni keltirib o'tish mumkin:

birinchidan, davlat-xususiy sheriklik asosida kiber xavfsizlikni ta'minlash samaradorligini oshirish;

ikkinchidan, davlat-xususiy sheriklik asosida sog'liqni saqlash tizimini rivojlantirish;

uchinchidan, davlat-xususiy sheriklik asosida transport xavfsizligini ta'minlash samaradorligini oshirish;

to'rtinchidan, davlat-xususiy sheriklik asosida yong'in xavfsizligini ta'minlash;

beshinchidan, davlat-xususiy sheriklik asosida jamoat joylarida xavfsizlikni samarali ta'minlash;

oltinchidan, davlat-xususiy sheriklik asosida favqulodda vaziyatlarni oldini olish tizimini rivojlantirish;

yettinchidan, davlat-xususiy sheriklik asosida video kuzatuv va monitoring qilish samaradorligini oshirish;

sakkizinchidan, davlat-xususiy sheriklik asosida jamoat tartibini saqlash tizimini rivojlantirish;

to'qqizinchidan, davlat-xususiy sheriklik asosida hududiy va mahalliy xavfsizlikni ta'minlash samaradorligini oshirish;

o'ninchiinchidan, davlat-xususiy sheriklik asosida ma'lumotlarni boshqarish va himoya qilish samaradorligini oshirish.

Ushbu yo'nalishlarni tahlil qilib chiqamiz.

Darhaqiqat, bugungi kunda jamoat xavfsizligini ta'minlashning asosiy sohalaridan biri *kiber xavfsizlik* hisoblanib, mazkur sohada xususiy sektor tomonidan taqdim etiladigan kiber xavfsizlik yechimlari va xizmatlar, ma'lumotlarning himoyasi va kiber hujumlarga qarshi choralarni tatbiq etish, bu boradagi huquqiy normalarni ⁴ takomillashtirish muhim masalalardan biridir. Xususan, aholi o'rtasida raqamli ko'nikmalarni rivojlantirish, jamoat xavfsizligini ta'minlash sohasida yirik IT-korxonalarni jalb qilgan holda davlat xususiy sheriklik mexanizmlarini tashkil qilish dolzarb masalalardan biridir.

Mamlakatimizda *sog'liqni saqlashda* xususiy sektorni qo'llab-quvvatlash bo'yicha qabul qilingan kompleks chora-tadbirlar natijasida nodavlat tibbiyot

⁴ *Ma'lumot uchun*: kiber xavfsizlik sohasidagi milliy qonunchilikka quyidagilarni kiritish mumkin, O'zbekiston Respublikasining ЎРҚ-764-сон «Kiberxavfsizlik to'g'risida»gi qonuni, Қонунчилик палатаси томонидан 2022 йил 25 февралда қабул қилинган, Сенат томонидан 2022 йил 17 мартда маъқулланган// lex.uz.; O'zbekiston Respublikasining 2003 yil 11 dekabrda 560-II-son «Axborotlashtirish to'g'risida»gi qonuni // lex.uz.; O'zbekiston Respublikasining 1999 yil 20 avgustdagi 822-I-son «Telekommunikatsiyalar to'g'risida»gi qonuni// lex.uz.; O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 05 oktabrdagi PF-6079-son "Raqamli O'zbekiston — 2030" strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi farmoni // lex.uz.; O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 14 sentabrdagi PQ-4452-son "Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarining joriy etilishini nazorat qilish, ularni himoya qilish tizimini takomillashtirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi farmoni // lex.uz. va boshqalar. (Murojaat sanasi: 12.06.2024).

muassasalari sonini yanada ko'paytirish hamda ular tomonidan ko'rsatilayotgan tibbiy xizmatlar turlarini kengaytirish uchun zarur shart-sharoitlar yaratildi. Sog'liqni saqlash sohasida davlat-xususiy sheriklik – bu, o'zaro tuzilgan davlat-xususiy sheriklik to'g'risidagi bitimi asosida xususiy investitsiyalar va (yoki) boshqaruv tajribasini jalb qilish hamda xatarlar va majburiyatlarni bo'lishish va (yoki) taqsimlash maqsadida, tibbiy xizmatlar sifatini yaxshilashga, shuningdek, sog'liqni saqlash sohasida ijtimoiy va infratuzilmaviy muammolarni hal etishga qaratilgan davlat sherigi va xususiy sherik o'rtasida muayyan muddatga huquqiy rasmiylashtirilgan o'zaro manfaatli hamkorlik⁵dir.

Xususiy tibbiyot muassasalarining aholi sog'lig'ini muhofaza qilishdagi hissasini oshirish, sog'liqni saqlash sohasida davlat-xususiy sheriklikni joriy etish orqali tibbiyot muassasalarida xavfsizlik choralari kuchaytirish, epidemiya yoki pandemiya holatlarida tezkor va samarali javob berish uchun xavfsizlik texnologiyalari va infratuzilmani yaxshilash institutsional va huquqiy mexanizmlarini yaratish masalasi hanuzgacha dolzarb bo'lib qolmoqda.

Jamoat transporti tizimlarida xavfsizlikni ta'minlash, yo'llardagi xavfsizlik monitoringi, avtobus, poezd, metro va aeroportlarda xavfsizlik choralari kuchaytirish, jamoat xavfsizligini ta'minlashning muhim yo'nalishlaridan biridir. Shu munosabat bilan, jarima maydonchalari normativlarini ishlab chiqish va belgilash, davlat-xususiy sheriklik mexanizmlari joriy etilishini hisobga olgan holda, ularning faoliyatini takomillashtirish, yo'l harakati xavfsizligini ta'minlash tizimiga davlat-

⁵ O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 16-apreldagi PQ-4290-son qarori bilan tasdiqlangan "Sog'liqni saqlash sohasida davlat-xususiy sheriklik to'g'risida NIZOM" // Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 17.04.2019-y., 07/19/4290/2959-son; 19.02.2020-y., 07/20/4606/0176-son; Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 08.10.2021-y., 06/21/6320/0940-son, 30.11.2021-y., 06/21/26/1111-son; 07.07.2023-y., 06/23/108/0460-son; 13.07.2023-y., 06/23/109/0469-son. (Murojaat sanasi: 12.06.2024).

xususiy sheriklik mexanizmlarini joriy etish, yo'l harakati xavfsizligini ta'minlashning xalqaro standartlarga javob beradigan tizimini yaratish, tranzit, yo'lovchilar va yuk tashishni rivojlantirish kabi sohalarda davlat-xususiy sheriklikni kengaytirish qoidalarini rivojlantirish muhim ahamiyatga ega.

So'nggi yillarda yong'in xavfsizligini ta'minlash va yong'inlar profilaktikasi sohasida tizimli chora-tadbirlar amalga oshirilayotgan bo'lsa-da, aholining maishiy hayoti va tadbirkorlik subyektlari faoliyatida yong'inlar bilan bog'liq noxush hodisalar hanuzgacha yuz bermoqda. Ushbu noxush hodisalar davlat yong'in nazorati bo'yicha qonunchilikda belgilangan mexanizmlarni qayta ko'rib chiqish va aholining hamda tadbirkorlik subyektlarining yong'in xavfsizligi madaniyatini oshirishga qaratilgan qat'iy chora-tadbirlarni amalga oshirish, sohaga oid huquqiy normalarni takomillashtirish zaruratini ko'rsatmoqda. Bu borada, davlat-xususiy sheriklik asosida yong'inga qarshi choralarni amalga oshirish, yong'in signalizatsiyasi tizimlarini o'rnatish va yangilash, yong'in xavfsizligi bo'yicha treninglar o'tkazish sohani rivojlantirishga xizmat qiladi.

Prezident Shavkat Mirziyoyev: "Vazirlar faqat davlat mablag'ini sarf qilmasdan, o'zlari ham tashabbus ko'rsatib, xususiy investitsiyalarni jalb qilishlari lozim. Masalan, davlat-xususiy sheriklik orqali qishloq, suv, o'rmon xo'jaliklari, transport sohalariga bemaolol yiliga 1 milliard dollargacha sarmoya olib kelish mumkin," — deb ta'kidlagan. Haqiqatan ham, ommaviy tadbirlar, sport musobaqalari, yarmarkalar va konsertlar kabi jamoat joylarida xavfsizlik choralarni ko'rishda xususiy sektorni jalb etish muhim ahamiyatga ega.

Davlat-xususiy sheriklik asosida jamoat joylarida xavfsizlikni samarali ta'minlash uchun jamoat joylarida yuqori sifatli video kuzatuv tizimlarini o'rnatish orqali real vaqt rejimida holatlarni monitoring qilish amaliyoti keng qo'llanilmoqda. Biroq, yangi texnologik innovatsiyalarni qo'llash va raqamlashtirish bilan bog'liq muammolar mavjud. Shu munosabat bilan, davlat va xususiy sektor o'rtasida samarali hamkorlikda ko'cha va bog'larda, shahar

markazlarida xavfsizlikni kuzatish uchun IoT (Internet of Things) datchiklari, yuzni tanish texnologiyalari, ko'ngilli patrul dasturlari va favqulodda vaziyatlar uchun tezkor signal berish tizimlarini o'rnatish jamoat joylarida xavfsizlikni yuqori darajada ta'minlashga xizmat qiladi.

Davlat-xususiy sheriklik asosida favqulodda vaziyatlarni oldini olish, kuzatish va ularga tezkor munosabat bildirish uchun qulay imkoniyatlar yaratilmoqda. Bugungi kunda favqulodda vaziyatlar organlari tomonidan tabiiy, texnogen va ekologik tushdagi favqulodda vaziyatlar uchun bir qator chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Xususan, ommaviy axborot vositalari orqali profilaktik chiqishlar va shaxsiy uyali aloqa vositalariga ogohlantirish xabarlarini yuborish tizimi shular jumlasidandir.

Biroq, bu kabi chora-tadbirlar yetarlicha samara bermayotgani ko'zga tashlanmoqda. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019 yil 12 apreldagi 299-son "2015-2030-yillarda ofatlar xavfini kamaytirish bo'yicha Senday dasturini O'zbekiston Respublikasida amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori qabul qilingan bo'lib, qaror bilan avariya-qutqaruv va boshqa maxsus mol-mulkn mahalliyashtirishga doir chora-tadbirlarni amalga oshirishda davlat-xususiy sheriklik mexanizmlarini joriy etish masalasi belgilangan. Davlat-xususiy sheriklik asosida favqulodda vaziyatlarni oldini olishda tabiiy ofatlarni, yer silkinishlarini va suv toshqinlarini kuzatish uchun GIS texnologiyalarini qo'llash, xususiy kompaniyalar bilan hamkorlikda qutqaruv xizmatlarini tashkil etish va ularni zamonaviy texnologiyalar bilan ta'minlash, jamoat joylarida yong'inlar, suv toshqinlari va boshqa favqulodda vaziyatlar uchun tezkor ogohlantirish signal tizimlarini o'rnatish bo'yicha chora-tadbirlarni amalga oshirish maqsadga muvofiqdir.

Bu jarayon jamoat xavfsizligini oshirish va favqulodda holatlarda tezkor javob berish imkoniyatini yaratadi, shuningdek, tezkor axborot almashinuvi va monitoring tizimlari xavflarni aniqlash va ularga nisbatan zarur choralarni ko'rishga yordam beradi.

Davlat-xususiy sheriklik asosida jamoat xavfsizligini ta'minlash sohalaridan yana biri bu video kuzatuv va monitoring hamda jamoat tartibini saqlash, hududiy va mahalliy xavfsizlikni ta'minlash hisoblanadi. Shu borada, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 20 sentabrdagi 588-sonli "Mahallalarda jamoat tartibini saqlash bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi qarori qabul qilinganligi muhim ahamiyatga ega.

Mazkur qaror O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Davlat tomonidan tartibga solinadigan sohalarga xususiy sektorni jalb etish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi 2020 yil 7 dekabrdagi PQ-4913-son qarori ijrosi yuzasidan qabul qilingan. Davlat tomonidan tartibga solinadigan sohalarga xususiy sektorni jalb etish bo'yicha "Yo'l xaritasi" bilan barpo etilgan ayrim jamoatchilik nazorati maskanlarini eksperiment tariqasida videokameralar o'rnatish sharti bilan, tadbirkorlik sub'yektlariga ijaraga berish va ularning negizida elektron kuzatuv maskanlari faoliyatini tashkil etish nazarda tutilgan.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 8 iyundagi PF-6243-son Farmoniga muvofiq davlat-xususiy sheriklik loyihalari va ijtimoiy foydali maqsadlarga erishishga qaratilgan loyihalarni amalga oshirishda yer uchastkalari davlat tashkilotiga doimiy foydalanish huquqi bilan ajratiladi. Farmonga muvofiq IIV, Milliy gvardiya, Mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash vazirligi, Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligi hamda mahalliy ijro etuvchi hokimiyat organlarining 2021 yil 1 oktyabrdan 2022 yil 1 oktyabrga qadar jamoatchilik nazorati maskanlari negizida elektron kuzatuv maskanlari faoliyatini tashkil etish bo'yicha eksperiment o'tkazish to'g'risidagi taklifi ma'qullangan.

Farmon bilan, eksperiment tariqasida quyidagilar belgilangan:

Elektron kuzatuv maskanlari yer uchastkalarining 6 kvadrat metr maydonigacha joylashtiriladi. Maskanlar va ularning binolari atrofidagi yer

uchastkalari eksperiment muddatidan qat'i nazar, besh yil muddatga ijara to'lovining "nol" stavkasi asosida ijaraga beriladi;

Ijaraga beruvchi — fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari, ijaraga oluvchi — elektron kuzatuv maskanini tashkil etish uchun fuqarolar yig'inlarida barpo etilgan jamoatchilik nazorati maskanlarini belgilangan tartibda ijaraga olgan yuridik va jismoniy shaxslar, shuningdek, savdolar tashkilotchisi — "Elektron onlayn-auksionlarni tashkil etish markazi" DUK hisoblanadi;

Maskanlar ijara shartnomasi asosida beriladigan tadbirkorlik sub'yektlari "E-auksion" elektron savdo platformasida elektron tanlov o'tkazish orqali aniqlanadi;

Ijara shartnomasi muddati tugagandan so'ng maskanlarning binolari fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlariga mulk huquqi asosida qoldiriladi, qolgan mol-mulk va jihozlar tadbirkorlik sub'yekti tomonidan erkin tasarruf etiladi va boshqalar.

Shu bilan birga, davlat-xususiy sheriklik asosida video kuzatuv va monitoring, jamoat tartibini saqlash hamda hududiy va mahalliy xavfsizlikni ta'minlash sohalarida kuzatuv kameralarini o'rnatish va ulardan foydalanish, jamoat joylarini monitoring qilish tizimlarini rivojlantirish, xususiy qo'riqlash korxonalarining patrul xizmatlari, jamoat tartibining buzilish holatlariga tezkor javob berish amaliyotini joriy etish, mahalliy darajadagi xavfsizlik choralarini amalga oshirish, mahalla va qishloq joylarida xavfsizlik infratuzilmasini yaxshilash, shuningdek, xususiy sektor tomonidan jamoat xavfsizligi bilan bog'liq ma'lumotlarni boshqarish va himoya qilish uchun texnologik yechimlarni joriy etish kabilarni amalga oshirish jamoat xavfsizligini samarali rivojlantirishga xizmat qiladi.

Yuqoridagilardan kelib chiqib, jamoat xavfsizligini ta'minlash sohalarini takomillashtirish yuzasidan quyidagilarni amalga oshirish maqsadga muvofiqdir:

birinchidan, kiber xavfsizlik sohasida xususiy sektor tomonidan taqdim etiladigan kiber xavfsizlik yechimlari va xizmatlar, ma'lumotlarning himoyasi va kiber hujumlarga qarshi choralarni tatbiq etish, aholi o'rtasida raqamli ko'nikmalarni rivojlantirish, jamoat xavfsizligini ta'minlash sohasida yirik IT-korxonalarini jalb qilgan holda davlat xususiy sheriklik mexanizmlarini tashkil qilish;

ikkinchidan, davlat-xususiy sheriklik asosida tibbiyot muassasalarida xavfsizlik choralarni kuchaytirish, epidemiya yoki pandemiya holatlarida tezkor va samarali javob berish, xavfsizlik texnologiyalari va infratuzilmalarni yaxshilash bo'yicha institutsional va huquqiy mexanizmlarini yaratish;

uchinchidan, jarima maydonchalari normativlarini ishlab chiqish va belgilash, davlat-xususiy sheriklik mexanizmlari joriy etilishini hisobga olgan holda ular faoliyatini takomillashtirish, davlat-xususiy sheriklik mexanizmlarini yo'l harakati xavfsizligini ta'minlashning jahon standartlariga javob beradigan tizimini yaratish, tranzit, yo'lovchilar va yuk tashishni rivojlantirish;

to'rtinchidan, davlat xususiy sheriklik asosida yong'inga qarshi signalizatsiyasi tizimlarini o'rnatish va yangilash, yong'in xavfsizligi bo'yicha treninglar o'tkazish;

beshinchidan, davlat va xususiy sektor o'rtasida samarali hamkorlikda ko'cha va bog'larda, shahar markazlarida xavfsizlikni kuzatish uchun IoT (Internet of Things) datchiklari, yuzni tanish texnologiyalarini qo'llash, ko'ngilli patrul dasturlarini qo'llash;

oltinchidan, jamoat joylarida favqulodda hizmat tizimlarini tashkil qilish, tezkor signal berish inshootlarini o'rnatish;

yettinchidan, davlat-xususiy sheriklik asosida favqulodda vaziyatlarni oldini olishda tabiiy ofatlarni, yer silkinishlarini va suv toshqinlarini kuzatish uchun GIS texnologiyalarini qo'llash, xususiy kompaniyalar bilan hamkorlikda qutqaruv xizmatlarini tashkil etish va ularga zamonaviy texnologiyalar bilan

ta'minlash, jamoat joylarida yong'inlar, suv toshqinlari va boshqa favqulodda vaziyatlar uchun tezkor ogohlantirish signal tizimlarini o'rnatish;

sakkizinchidan, davlat-xususiy sheriklik asosida video kuzatuv va monitoring, jamoat tartibini saqlash hamda hududiy va mahalliy xavfsizlikni ta'minlash sohalarida kuzatuv kameralarini o'rnatish va ulardan foydalanish, jamoat joylarini monitoring qilish tizimlarini rivojlantirish, xususiy qo'riqlash korxonalarining patrul xizmatlari, jamoat tartibini buzilish holatlariga tezkor javob berish amaliyotini joriy etish, mahalliy darajadagi xavfsizlik choralari amalga oshirish, mahalla va qishloq joylarida xavfsizlik infratuzilmasini yaxshilash;

to'qqizinchidan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Jamoat xavfsizligini ta'minlash sohasida davlat-xususiy sheriklikni rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi farmoni loyihasini ishlab chiqish va qabul qilish maqsadga muvofiqdir.

Bunda, Farmon bilan "Jamoat xavfsizligini ta'minlash sohasida davlat-xususiy sheriklik to'g'risidagi nizom" loyihasini tasdiqlash lozim.

Xulosa qilib aytganda, davlat-xususiy sheriklik orqali jamoat xavfsizligini ta'minlash bo'yicha yuqorida tahlil qilingan sohalarni rivojlantirish, davlat va xususiy sektor resurslarini birlashtirishga va jamoat xavfsizligiga oid xizmatlarni optimal tarzda amalga oshirish imkonini beradi. Bu esa keng qamrovli jamoat xavfsizligini ta'minlash tizimlarini yaratishda va jamiyatda tinchlik-xotirjamlikni ta'minlashga muhim omil bo'lib xizmat qiladi.